

Олексій Наливайко

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,
nalyvaiko@karazin.ua, <https://orcid.org/0000-0002-7094-1047>

Юлія Ієвлєва

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,
xa12749587@student.karazin.ua, <https://orcid.org/0000-0001-7945-5224>

Катерина Александрова

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,
30968739706@student.karazin.ua, <https://orcid.org/0000-0001-7052-7551>

Oleksii Nalyvaiko

V. N. Karazin Kharkiv National University,
nalyvaiko@karazin.ua, <https://orcid.org/0000-0002-7094-1047>

Yuliia Iievlieva

V. N. Karazin Kharkiv National University,
xa12749587@student.karazin.ua, <https://orcid.org/0000-0001-7945-5224>

Kateryna Aleksandrova

V. N. Karazin Kharkiv National University,
30968739706@student.karazin.ua, <https://orcid.org/0000-0001-7052-7551>

**ВИКОРИСТАННЯ ІМЕРСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС
ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ ГЕОГРАФІЇ
USING IMMERSIVE TECHNOLOGY IN GEOGRAPHY TEACHING**

Анотація. Освіта здатна отримати велику користь із застосування імерсивних технологій, оскільки вони задіюють різні органи чуття людини, що дозволяє одночасно використовуючи різні канали сприйняття інформації. Одним із перспективних напрямків є застосування технологій доповненої реальності і віртуальної реальності, геоінформаційних технологій та 3D моделювання, відеоконтенту 360° під час проведення уроків географії.

Ключові слова: імерсивні технології, доповнена реальність, віртуальна реальність, сучасна освіта, урок географії.

Abstract. Education can benefit greatly from the use of immersive technologies, as they involve different human senses, which allows the simultaneous use of different channels of perception of information. One of the promising areas is the use of augmented reality and virtual reality technologies, geoinformation technologies and 3D modeling, 360° video content during geography lessons.

Keywords: immersive technologies, augmented reality, virtual reality, modern education, geography lesson.

Сучасна система освіти стикається з серйозними викликами, багато з яких є викликами технологічними: дистанційні платформи, нові форми групової динаміки, доступ до великого обсягу інформації. Методи та інструменти навчання також зазнають змін під впливом цифровізації. У сучасній школі активно впроваджуються технології цифрового навчання, а їх можливості комп'ютерних технологій зростають з кожним днем. Одні з перспективних технологій – імерсивні. У школах Європи та США є досвід ефективного користування імерсивними технологіями в навчанні, у

найближчій перспективі ці технології будуть популярні і в освітній практиці Нової української школи. «Школа має бути в авангарді суспільних змін», як зазначено в Концепції нової української школи [1].

Одним зі способів пошуку підходу до дітей, які народжені в епоху Інтернету і цифрових перетворень, є використання під час навчання сучасних девайсів та гаджетів, у тому числі й мобільних телефонів та застосунків до них. Так, перед вчителями постало завдання зацікавити «цифрове покоління» вивченням предметів, утримати увагу учнів під час уроку, мотивувати їх до пізнання нового, а головне – сформувати в них стійкий інтерес до вивчення природничих наук, зокрема географії [2].

Ряд досліджень акцентують на тому, що саме візуалізація навчальної інформації, зумовлена необхідністю врахування когнітивних особливостей сучасного покоління, потребою є подання навчального матеріалу у зручному для сприйняття, розуміння, засвоєння, запам'ятовування форматі [1; 2; 3]. На думку О. Сипченко, О. Пінчук та О. Гриценчук, з якими ми погоджуємося, розвиток цифрових технологій спричинив докорінні зміни у сфері освіти, упровадження імерсивних технологій в навчальний процес є обов'язковою складовою покращення якості освіти. Н. Гончарова у своїх працях звертає увагу на те, що застосування даної технології збільшить мотивацію до навчання, підвищить рівень засвоєння інформації внаслідок інтерактивності та різноманітності її візуального представлення, надасть можливість перенести частину науково-дослідної діяльності учнів у площину дистанційного навчання, а також поліпшить середовище навчання.

Технології віртуальної реальності активно проникають в усі сфери життя людини. Мета дослідження – визначити потенціал і можливості, передбачити результати застосування VR-технологій та AR-технологій, геоінформаційних технологій, відеоконтенту 360 ° і 3D моделювання, та окреслити виникнення додаткових освітніх ефектів, в сучасній українській освіті на прикладі уроків географії.

Імерсивні технології – це віртуальне розширення реальності, що дозволяє краще сприймати й розуміти навколишню дійсність; це технології повного або часткового занурення у віртуальний світ або різні види «змішування» реальної та віртуальної реальності [3]. Імерсивні технології також називають технологіями розширеної реальності. До їх списку входить технології реальної реальності (real reality, RR), віртуальної реальності (virtual reality, VR), доповненої реальності (augmented reality, AR), змішаної реальності (mixed reality, MR), розширеної реальності (extended reality, XR) та ін.

У нашому дослідженні ми зупинимось на VR-технології та AR-технології, звернемо окрему увагу на геоінформаційні технології та 3D моделювання, відеоконтент 360°, бо ці методи найкраще підходять до специфіки науки про Землю.

Віртуальна реальність (virtual reality, VR). Віртуальна реальність – досвід, що здатен захопити кожного, в якому учні «покидають реальність» і віртуально переносяться в абсолютно нову цифрову середу. Школяр може озирнутися і побачити повний панорамний вид того, що відбувається у віртуальному просторі, а також може слухати супровідний звук і взаємодіяти з тим, що він бачить [4]. Не маючи можливості бачити, що відбувається за межами гарнітури, учень повністю переноситься в цей віртуальний світ, що дозволяє вчителю використовувати візуалізацію нової інформації новими та раніше неможливими способами щоб повністю занурити учня у світ географії.

Додаток NYT VR є гарним інструментом для використання VR технологій на уроках географії, він експериментує з віртуальною реальністю, де учень може перенестися як на поверхню планети, так і в глибини океану. Якщо клас забезпечений окулярами віртуальної реальності, то для віртуальних подорожей можна запропонувати учням спробувати застосунок Orbulus, який демонструє реалістичні уявлення про найкращі та найвідоміші туристичні точки світу, які на даний час не можна відвідати особисто (рис. 1).

Рис. 1. Принцип роботи у додатках NYT VR та Orbulus [5].

Рекомендовано проводити уроки із застосуванням VR-технології в усіх класах, а саме додатки NYT VR та Orbulus доцільно використовувати у 7-их та 8-их класах при вивченні фізичної географії материків та океанів, фізичної географії України відповідно.

Доповнена реальність (augmented reality, AR). У доповненій реальності учні все ще можуть бачити навколишнє середовище навколо себе, але цифровий контент накладається на простір [6]. Одним зі способів використання AR-технології на уроках географії є додаток Augasma, він схожий з повсюдно використовуваною технологією розпізнавання QR кодів. Додаток використовує камеру телефону, GPS, Bluetooth, Wi-Fi, акселерометр для ідентифікації різних об'єктів з навколишнього простору, зокрема історичних та рекреаційних (рис. 2). Надалі ці об'єкти транслюються на екрані пристрою з накладеним поверх відео, картинками, фотографіями або іншими файлами, званими аурами.

Рис. 2. Принцип роботи у додатку Aurasma [7]

Рекомендовано проводити уроки із застосуванням AR-технології в усіх класах, а саме додаток Aurasma доцільно використовувати у 9-их та 10-их класах при вивченні соціально-економічної географії України та світу.

Відеоконтент 360°. 360-градусний контент – це повне панорамне відео або фотографічне зображення реального оточення, схоже на VR, але з відео. Цей 360-градусний контент можна переглядати за допомогою гарнітури або ПК.

Найпростіше з імерсивних технологій, що може використовувати кожен вчитель в класі, це різні відео 360°. Такі системи взаємодіють з окулярами віртуальної реальності й переводять 2D-зображення і відео в 3D-формат, створюючи зображення, що ніби охоплюють учня. Наприклад, якщо на уроці з географії мова зайшла про Мачу-Пікчу, діти можуть перенестися на декілька хвилин в Перу, надівши шолом віртуальної реальності. Навіть вже є певний комплекс розроблених уроків географії з використанням таких відео, наприклад, в комплекті з набором для віртуальної реальності ClassVR. Також можна використовувати платформу My Way VR, на якій є каталог який складається з близько п'ятдесяти високоякісних відеороликів. Такий спосіб можна використовувати впродовж усього терміну викладання географії, тобто з 6 по 11 класи, але доцільним буде його застосування саме у 6-их, 7-их, 8-их, 11-их класах, бо саме у цих класах є більше можливості використовувати відеоконтент природи. Це можна пояснити відповідністю до шкільної програми, у 6-ому класі учні дізнаються загальні відомості про Землю, у 7-ому класі детально вивчають материки та океани, у 8-ому – фізичну географію України, а в 11-ому акцентують увагу на географічному просторі Землі.

Геоінформаційні технології та 3D моделювання. Тривимірне моделювання – це комп'ютерне середовище, яке дозволяє учням отримати практичну підготовку і швидко опанувати нові знання, необхідні для виконання певних завдань, як абсолютно нових, так і в рамках розширення уже здобутих знань. Однак, незважаючи на те, що 3D-технологія поміщає учня в середу навчання з ефектом присутності, йому як і раніше необхідно сидіти перед комп'ютером, взаємодіючи з навчальним контентом, і переміщатися по моделюванню за допомогою миші і клавіатури.

Використання зображень в поєднанні з технологіями 3D дає можливість відтворити будь-яку реальність. Знімки та зображення, отримані методом дистанційного зондування Землі (ДЗЗ), забезпечують основу для точного

моделювання реалістичних форм і текстур. Нереальний світ перетворюється на точну тривимірну карту, а не просто в модну іграшку, і це дійсно важливо. Стають доступні такі технології, як точне витягування просторового об'єкта в 3D-модель; аналіз об'ємних форм; інтерактивна, максимально наближена до реальності візуалізація земної поверхні на будь-якому рівні, від глобального перегляду всієї земної поверхні аж до можливості вивчити інтер'єри окремих будівель. Все це можливо застосувати на уроках географії за допомогою програми ArcGIS (рис. 3).

Рис. 3. Принцип роботи 3D моделювання у програмі ArcGIS [8]

За допомогою супутникових зображень і ГІС-даних ArcGIS дозволить учням повністю зануритися у віртуальний тривимірний світ. Це може бути недосяжний до недавнього часу рівень фотореалістичності або високоефективне використання аналітичних можливостей. Це може бути і карта-історія в глобальному масштабі, що оповідає про ураган в Атлантичному океані, і маршрут по внутрішніх коридорах історичної будівлі, і підповерхневий аналіз інженерних комунікацій.

Ще однією програмою для 3D моделювання є Terra-Tech – віртуальний простір для моделювання як природних і техногенних об'єктів, так і процесів, і явищ. В основі програмного комплексу лежить використання космічних знімків і цифрової моделі рельєфу. Є можливість як продемонструвати вид різноманітних ландшафтів, дані про яких вже завантажені, так і створити VR-презентацію свого контенту (рис. 4).

Рис. 4. Принцип роботи 3D моделювання у програмі Terra-Tech [9]

Рекомендовано проводити уроки із застосуванням геоінформаційних технологій та 3D моделювання у 10-их та 11-их профільних класах.

Імерсивні технології реальності розширюють можливості навчання в різних галузях освіти, зокрема в природничих науках. Інтеграція технологій доповненої реальності і віртуальної реальності, геоінформаційних технологій і 3D моделювання, відеоконтенту 360° в освітні програми може стати ефективним інструментом в руках сучасних вчителів географії. Але варто зазначити, що для застосування імерсивних технологій у закладах загальної середньої освіти потрібні великі витрати на технічне оснащення та регулярну модернізацію, оскільки головною складовою стає освітній контент, який може оновлюватися і доповнюватися.

Ми знаходимося на початковій стадії впровадження VR/AR-технологій в повсякденне життя, але темпи розвитку дуже великі. Чималу роль в цьому зіграла епідемія COVID-19. У найближчі кілька років очікуються суттєві зрушення в поширенні технологій як у побутовій сфері, так і в області таких галузей, як медицина, торгівля, будівництво і звичайно освіта. Перспективою подальших досліджень є розроблення шляхів реалізації визначених імерсивних інструментів у закладах загальної середньої освіти на уроках географії та експериментальна перевірка ефективності використання імерсивних технологій.

Список використаних джерел

1. Гончарова Н. О. Візуалізація навчальної інформації через використання технології доповненої реальності. *Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.*, 18-19 квітня 2019 р. Київ: Видавничий центр КНУКіМ, 2019. С. 226-228.
2. Гончарова Н. О. Технологія доповненої реальності в підручниках нового покоління. *Проблеми сучасного підручника*. 2019. № 22. С. 46-56. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/716685/1/9c8b6a35b1ea5b7130c1ae9942824e97.pdf> (дата звернення: 20.10.2021).
3. Сипченко О. М. Імерсивні технології в освіті. *Наукові та освітні трансформації в сучасному світі*. Зб. матеріалів Всеукраїнської

міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 15 липня 2021 року). Суми: ТОВ НВП «Росток А.В.Т», 2021. С. 295-296. URL: https://www.researchgate.net/profile/Vitalij-Kruglov/publication/353889572_NAUKOVI_TA_OSVITNI_TRANSFORMACII_V_SUCASNOMU_SVITI/links/6116a7c71ca20f6f861e4ac3/NAUKOVI-TA-OSVITNI-TRANSFORMACII-V-SUCASNOMU-SVITI.pdf#page=295 (дата звернення: 15.10.2021).

4. Пінчук О. Імерсивні технології в навчанні: проблема чи перспектива? *Proceedings of the XII International scientific-practical conference «INTERNET-EDUCATION-SCIENCE»(IES-2020)*, (Vinnytsia, 26-29 May 2020). Вінниця: ВНТУ, 2020. С. 257-258. URL: <http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/30977/WORK-IES-2020-289-290.pdf?sequence=1> (дата звернення: 15.10.2021).

5. Імерсивні технології на уроках природознавства та біології. AR+VR. Сучасні технології в освіті. URL: <https://educationpakhomova.blogspot.com/p/ar.html> (дата звернення: 15.10.2021).

6. Гриценчук О. О. Дистанційна освіта у часи COVID-19 та пост-COVID-19. Гібридне навчання та імерсивні технології: досвід Нідерландів. Київ: ІТЗН НАПН, 2020. С. 2-5. URL: https://lib.iitta.gov.ua/722133/1/Інформаційний%20бюлетень%205_2020%20Гр%20иценчук.pdf (дата звернення: 15.10.2021).

7. Aurasma. Uptodown. URL: <https://aurasma.ru.uptodown.com/android> (дата звернення: 16.10.2021).

8. Отражение реального мира. Включение нового измерения в 3D-изображениях. Изображения в ArcGIS. URL: <https://learn.arcgis.com/ru/arcgis-imagery-book/chapter6/> (дата звернення: 21.10.2021).

9. Космическая съемка. Продукты на основе данных ДЗЗ. Терра-Тех. URL: <https://terratech.ru> (дата звернення: 21.10.2021).